

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АДВОКАТУРА ИНСТИТУТИГА ОИД КОНСТИТУЦИЯВИЙ, СИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ИСЛОҲОТЛАР

Турғунова Назокатхон Собиталиевна

Тошкент давлат транспорт университети ассистенти

Аннотация

Мақолада фуқароларнинг малакали юридик ёрдамга бўлган конституциявий ҳуқуқи мазмуни ва уни амалга ошириш механизми тўғрисида, шунингдек ушбу жараёнда адвокатура институтининг тутган ўрни тўғрисида маълумотлар берилган. Ўзбекистон республикасида адвокатура институтига оид олиб борилаётган конституциявий, сиёсий-ҳуқуқий ислоҳотлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: юридик ёрдам, адвокат, адвокатура, адвокатнинг дахсизлиги, тортишув принципи, бепул юридик ёрдам, дахлсизлик, миллий стратегия, одил судлов, адвокат мақоми, малакали юридик ёрдам.

Турғунова Назокатхон Собиталиевна

Ассистент Ташкентского государственного университета транспорта

Аннотация

В статье раскрывается содержание конституционного права граждан на квалифицированную юридическую помощь и механизм его реализации, а также роль адвокатуры в этом процессе. Анализируются конституционные и политико-правовые реформы, проводимые в Республике Узбекистан в отношении адвокатуры.

Ключевые слова: Юридическая помощь, адвокат, адвокатура, адвокатский иммунитетпринцип состязательности, бесплатная юридическая помощь, иммунитет, национальная стратегия, правосудие, адвокатский статус, квалифицированная юридическая помощь.

CONSTITUTIONAL AND POLITICAL-LEGAL REFORMS OF THE INSTITUTION OF ADVOCACY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Annotation

This article explores the constitutional right of citizens to qualified legal assistance and the mechanisms for its implementation, as well as the role of the legal profession in this process. It analyzes the constitutional and political-legal reforms being implemented in the Republic of Uzbekistan regarding the legal profession.

Keywords: Legal aid, lawyer, advocacy, attorney's immunity, principle of competition, free legal aid, immunity, national strategy, justice, lawyer's status, qualified legal aid.

Малакали юридик ёрдам олишга бўлган конституциявий ҳуқуқ ижтимоий ҳолатидан қатъий назар, ҳар бир фуқарога таъминланиши зарур. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 29-моддаси ҳар кимга малакали юридик ёрдам олиш ҳуқуқи кафолатланиши, қонунда назарда тутилган ҳолларда юридик ёрдам давлат ҳисобидан кўрсатилиши белгиланган.

Давлат ўзининг ушбу вазифасига кўра, жамиятдаги ҳар бир аҳоли қатламига малакали юридик ёрдам олиш ҳуқуқини таъминлаши лозим. Бунда шахсининг ҳуқуқий билим даражасидан, ижтимоий ҳолати ва мавқеъидан қатъий назар, юридик ёрдам олишнинг реал имкониятига эга бўлишини таъминловчи ҳуқуқий механизм мавжуд бўлиши шарт. Шундагина юридик ёрдам олиш ҳуқуқи кафолатланган деб ҳисоблашимиз мумкин.

Янги таҳрирдаги Ўзбекистон республикаси Конституциясининг 141-моддасига кўра, жисмоний ва юридик шахсларга малакали юридик ёрдам кўрсатиш учун адвокатура фаолият кўрсатишлиги белгиланди.

Давлат томонидан малакали юридик ёрдам кўрсатишни айнан адвокатура институти зиммасига юкланиши бежиз эмас. Зеро, адвокатура институтига тегишли мустақиллик; жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқ, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш учун малакали юридик ёрдам кўрсатиш вазифаси; адвокат мақомига эга бўлишнинг алоҳида тартиби; одил судловни амалга оширишда алоҳида процессуал мақом; адвокатнинг дахлсизлиги; адвокатлик сирини ошкор этишни талаб қилишни ман этилиши; адвокат олиб бораётган ишларга аралашганлик ёхуд адвокатнинг дахлсизлигини бузганлик учун жавобгарлик белгиланганлиги каби қонунчиликда белгиланган хусусиятлар фуқаролик жамиятининг бошқа бирор-бир институтида мавжуд эмас.

Мамлакатимизда бугунги кунга қадар кучли адвокатура институтини яратиш борасида тизимли ислоҳотлар амалга оширилиб келинмоқда. Жумладан, “Адвокатура институти самарадорлигини тубдан ошириш ва адвокатларнинг мустақиллигини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон республикаси президентининг 2018 йил 12 май куни қабул қилинган ПФ-5441-сонли фармони билан энг асосий чора-тадбирлар амалга оширилишига туртки бўлди.

Жумладан, фармонда адвокатларнинг ҳуқуқларини тўлиқ рўёбга чиқаришга тўсқинлик қилаётган ва улар томонидан сифатли юридик ёрдам кўрсатилишига халал бераётган омиллар кўрсатилиб, адвокатура тизимини тубдан такомиллаштириш, профессионал юридик ёрдам сифатини ва адвокат касбининг нуфузини ошириш борасида бир қатор чора-тадбир белгиланди.

Ушбу чора-тадбирларнинг натижаси ўлароқ, адвокатлик фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқини берувчи лицензияни олиш учун адвокатлик тузилмасида мажбурий стажировка ўташ муддати олти ойдан уч ойга қисқартирилди; лицензияни тугатиш учун асос бўладиган адвокат томонидан узрли сабабларсиз ўз касб мажбуриятларини бажармаслик муддати амалдаги уч ойдан олти ойга узайтирилди; адвокатларнинг ҳимоя остидаги шахслар билан аудио ва видеокузатув қурилмалари бўлмаган махсус хоналарда ҳамда бегона шахсларнинг иштирокисиз ўз вақтида ва ҳеч қандай тўсиқларсиз учрашиши таъминлаш; адвокат ўз профессионал фаолиятини амалга ошириши учун, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 19-моддасига қатъий риоя этган ҳолда, суд биносига компьютер, мобиль ва бошқа алоқа воситаларини монеликсиз олиб кириш ҳуқуқига таъминланди; адвокат сўровига кўра маълумотларни ўз вақтида тақдим этмаслик, ёлғон ёки нотўғри маълумотларни тақдим этганликда айбдор мансабдор шахслар адвокатнинг судга тўғридан-тўғри мурожаатига асосан белгиланган тартибда маъмурий жавобгарлик белгиланди.

Фармонда назарда тутилган энг муҳим чора-тадбирлардан яна бири адвокатлик тузилмалари ва адвокатлар томонидан аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламига бепул ихтиёрий юридик ёрдам кўрсатишни (*pro bono*) ривожлантириш белгиланди.

Ўзбекистон Республикаси президентининг 2019 йил 13 декабрда қабул қилинган “Конституция ва қонун устиворлигини таъминлаш бу борада жамоатчилик назоратини кучайтириш ҳамда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-4551-сонли қарорининг 9-бандида 2020 йил 1 майга қадар адвокатура институтини янада такомиллаштириш ва адвокатлар мавқеини тубдан ошириш бўйича вазифалар белгиланди. Жумладан, ушбу вазифаларни амалга ошириш учун “адвокатура институтини ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш; Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг Адвокатлар палатаси фаолияти билан боғлиқ бўлган ваколатларини қайта кўриб чиқиш орқали ушбу тузилманинг роли ва аҳамиятини янада ошириш; терговчи, прокурор ва суд томонидан давлат

ҳисобидан адвокатларни жалб қилиш механизмини халқаро стандартлар асосида қайта кўриб чиқиш; адвокатлар учун қўшимча имтиёзлар белгилаш”²¹³ назарда тутилди. Президент қарори билан белгиланган вазифаларни босқичма-босқич амалга ошириш учун аввало, адвокатлик фаолиятини амалга оширишга доир қонунчилик чуқур ўрганилиб, таҳлил этилди ҳамда мазкур фаолиятини ташкил этиш ва амалга ошириш жараёнидаги муаммолар аниқланди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 22 июнь куни қабул қилинган “Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармонида Миллий стратегияни амалга оширишнинг асосий йўналишларидан бири сифатида, “Суд жараёнларида тенглик ва тортишув тамойилларини тўлиқ жорий қилиш, адвокатурани мустақил, ишончли ҳуқуқни ҳимоя қилувчи институтга айлантириш, малакавий юридик ёрдам сифатини ҳамда адвокат касбининг нуфузини ошириш, инсон ҳуқуқлари соҳасида ихтисослашган ҳуқуқшуносларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш” назарда тутилиши билан мазкур соҳада олиб борилаётган ислохотлар янги босқичга кўтарилди. Миллий стратегияни амалга ошириш бўйича тузилган йўл харитада амалга оширилиши лозим бўлган бир нечта тадбирлар белгиланди. Жумладан, “Суд жараёни иштирокчиларининг ҳуқуқларини таъминлаш механизмини янада кучайтириш, адвокатларнинг процессуал ҳуқуқларини янада кучайтириш орқали тарафларнинг ўзаро тортишув тамойилини амалда рўёбга чиқариш, уларнинг ҳаққоний мустақиллигини таъминлаш, шунингдек, жиноят иши бўйича ҳимоячининг иштироки шарт бўлган ишларга оид асосларни кенгайтириш; “Адвокатура ва адвокатлик фаолияти тўғрисида»ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш”²¹⁴ ҳам назарда тутилди.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ҳар қандай давлатда демократик тартиб ўрнатилиши учун, албатта қонун устуворлиги таъминланиши лозим. Шундагина давлат ва жамият ўртасидаги кучларнинг ўзаро мувозанати таъминланади. Фикримизча, адвокатура институти қонунийликни таъминлашда одил судловни амалга оширилишига таъсир қилиш имкониятига эга бўлган жамиятнинг энг муҳим институтидир. Шу боис, адвокатура институти амалда чинакам мустақил, кучли ва албатта дахлсиз бўлиши лозим. Янги таҳрирда қабул қилинган

²¹³ “Конституция ва қонун устуворлигини таъминлаш бу борада жамоатчилик назоратини кучайтириш ҳамда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-4551-сонли қарори 9-банди, 2019 йил 13 декабрь, <https://lex.uz/docs/4647329>

²¹⁴ Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги ПФ-6012-сон 22.06.2020 йил, <https://lex.uz/docs/4872355>

Конституцияда адвокатурага конституциявий мақом берилиши ҳамда бу борада олиб борилган ислохотлар Ўзбекистон Республикасида адвокатура институтининг мустақиллиги ва дахлсизлигига риоя этилишини амалда таъминламоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. <https://www.lex.uz/acts/20596>
2. Ўзбекистон Республикасининг Адвокатура тўғрисидаги Қонуни. <https://lex.uz/docs/54503>
3. Ўзбекистон Республикасининг Адвокатлик Фаолиятининг кафолатлари ва адвокатларнинг ижтимоий ҳимояси тўғрисидаги қонуни. <https://lex.uz/docs/29626>
4. Ўзбекистон Республикасида Адвокатура институти янада ислох қилиш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси президентининг фармони.01.05.2008 й ПФ-3993. <https://lex.uz/docs/1347565>
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 12.05.2018йил Адвокатура институти самарадорлигини тубдан ошириш ва адвокатларнинг мустақиллигини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПФ5441-сон. <https://www.lex.uz/docs/3731060>
6. “Конституция ва қонун устиворлигини таъминлаш бу борада жамоатчилик назоратини кучайтириш ҳамда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-4551-сонли қарори 9-банди, 2019 йил 13 декабрь, <https://lex.uz/docs/4647329>
7. Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги ПФ-6012-сон 22.06.2020 йил, <https://lex.uz/docs/4872355>
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январь кундаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>